

ТАҚЛИДИЙ СЎЗЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Бекберганова Нилуфар Даврон қизи

Урганч Давлат Университети,

Лингвистика (инглиз тили) йўналиши

2-курс магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада инглиз ва ўзбек тилларидаги тақлид сўзларга бугунги кундаги қарашлар ва таснифлашдаги фарқли ўринлар тўлиқ ёритиб берилган.

Калит сўзлар: тақлид сўзлар, ономотопея, стилистика, семантика, товушга тақлид.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514008>

Инглиз ва ўзбек тилларда тақлидий сўзлар катта бир лексик гуруҳни ташкил қилади. Бундан ташқари, ҳозирги ўзбек тилидаги кўпгина от, сифат, феъллар тақлидий ўзаклардан ясалгандир. Тақлидий сўзлар бадиий адабиётда, оғзаки нутқда, фольклорда жуда кўп ишлатилиб, улар нутққа бадиий бўёқ, экспрессивлик беради. Тақлидий сўзларнинг тараққиёти ва ҳозирги ўзбек тилида тутган ўрни масаласига ҳам худди шу нуқтаи назардан қараш керак. Тақлидий сўзлар тарихий категориядир. Унинг пайдо бўла бошлаши жамиятнинг одамлар ўз нутқ органларини анча яхши бошқара олиш қобилиятига эга бўлган даврларига тўғри келади. Қадим ибтидоий даврларда тақлидий сўзлар жуда кам, хатто, йўқ даражада эди. Бу тўғрида Б.М.Юнусалиевнинг Ўрхун-Енисей ёдгорликлари лексикасида товушга тақлид сўзлар ҳеч қандай ифодасини топмаган деган фикрига қўшилиш мумкин. Б.М.Юнусалиев фикрини бизнинг ўзбек тили тарихи бўйича олиб борган кузатишларимиз ҳам тасдиқлайди.

Ўзбек тилида тақлидий сўзлар сўз туркумларидан бири бўлиб, морфологияда ўрганилса, инглиз тилида тақлидий сўзлар лексикологиянинг сўз ясаш қисмидаги тадқиқ объекти ҳисобланади. Назарий адабиётларда товушга тақлид сўзлар маъносининг экстралингвистик факторлик дахлдорлиги, яъни тилшуносликдан ташқарида бўлган реаликка тааллуқли эканлиги, тилда маълум зарурат асосида келиб чиққанлиги қайд этилган.

Тилда, кўпинча, бирор нарса товушини ёки ҳаракат-ҳолат образини ифодалаш учун бир неча хил тақлидий сўзлар ишлатилади. Тақлидий сўзлар системасида синонимларнинг пайдо бўлишига, биринчидан, бирор ҳодисага турли кишининг турлича тақлид қилиши сабаб бўлса, иккинчидан, бир кишининг ҳам ўша ҳодисага турлича географик шароитда турлича тақлид қилиши сабаб бўлади.

Товушга тақлид деганда, сўзларнинг турли таъсирлар остида ўзи чиқарган товуш орқали номланиши тушунилади. Лекин товушга тақлид сўзлар, реал товушларни тўғридан-тўғри тил қонуниятларига бўйсунмаган

холда ифода этади деган фикр ҳам мавжуд бўлиб, бизнинг мазкур фикрга қўшилишимиз қийин, чунки табиатда бир хил бўлган товушлар ҳар хил тилларда турлича акс эттирилиб ифодаланали. Масалан, буни қуйидаги жадвалда яққол кўриш мумкин.

Сўзлар	Инглиз тилида	Ўзбек тилида
Ит	bark, howl	вов-вов
Сув	croak	шилдир-шилдир
Юлдуз	bubble	ялт-ялт
Кўнғироқ	glitter, jingle	жиринг
Илон	hiss	виш-виш

Жадвалда кўриниб турибдики, инглиз тилида худди ўзбек тилидаги каби ономотоп сўзлар шу тилдаги фонетик хусусиятларни акс эттирган комбинация йўли билан бирикади.

Тақлидий сўзларнинг ҳар иккала тилдаги маъносига кўра турларига келадиган бўлсак, инглиз тилида тақлид сўзлар маъносига кўра 5 турга ажратилади.

1. Ҳаракатни ифодаловчи товушларга тақлидлар: bang, bump, crash, smack, clor, hum, dash.

2. Одамларнинг бир-бири билан гаплашган (сухбатлашган)да чиқарадиган товушларга тақлид сўзлар: babble, whine, giggle, grun, whisper, chatter, grumble, mitter, titter.

3. Ҳайвон, парранда ва ҳашаротларнинг товушларига тақлид сўзлар: huzz, roar, moo, neigh, crook, crow, cackle, howl, purr.

4. Металл буюмларнинг товушига тақлид сўзлар: clink, clank, ding, jingle, tinkle, shriek.

5. Сув товушига тақлид сўзлар: booble, gush, gurgle, splash, flush.

Ўзбек тилида эса тақлид сўзлар маъносига кўра иккига бўлинади:

1) товушга тақлид сўзлар;

2) образ (ҳолат, тасвирга) тақлид сўзлар.

Ўзбек тилида образга тақлид сўзлар ҳам бир нечта кичик гуруҳларга бўлинади.

1. Ҳаракат ва унинг характеристикасини билдирувчи образга тақлид сўзлар. Лоп, лик-лик, лапанг-лапанг кабилар.

2. Киши ва нарса-буюмларнинг ҳолатини, яъни ташқи кўринишининг тасвирини ифодаловчи образли мимемалар: донг (қотди), ханг-манг (бўлди), ланг (очик), ҳил-ҳил (пишди).

3. Ёруғлик тасвирини ифодаловчи тақлид сўзлар: живир-живир, ярқ, милт-милт, йилт, лип.

Хуллас, инглиз ва ўзбек тилларидаги тақлидий сўзларни ўзаро қиёслаш шуни кўрсатдики, мазкур тилларда тақлидлар (гарчи турли номлар билан юритилса ҳам) мавжуд бўлиб, улар турлича тасниф қилинади. Айрим бир тақлидлар эса алоҳида олинган тиллардагина

мавжуддир. Ўзбек тилида ҳолатга тақлиднинг юзга якин турлари фарқланса, инглиз тилида мазкур ҳолат кузатилмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Боймирзаева С. Бадий матнда луғавий бирликлар стилистик имкониятларининг намоён бўлиши// Ўзбек тилшунослиги масалалари. Илмий мақолалар тўплами. - Самарқанд. 2007, 118-121-б.
2. Замонавий ўзбек тили. I жилд. - Тошкент: Мумтоз сўз, 2008.
3. Shavkat Rahmatullayev. Hozirgi adabiy o'zbek tili. - Toshkent: Universitet, 2006. - 464 b.
4. Элтазаров Ж. Сўз туркумлари парадигмасида тасвирий сўзларнинг мақомига доир // Услубшунослик ва фразеологиянинг долзарб муаммолари. - Самарқанд, 2007. -Б. 75-76.
5. Кўнғуров Р. Ўзбек адабий тилида тасвирий сўзларнинг фонетик хусусиятлари ҳақида // «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали, 1961. -№4. - Б. 44-48.